

ГРНТИ 14.01.11

УДК 371.136

ВАК 5.8.1

<https://journal.ushinsky-iro.ru>*Оригинальная статья****А. К. Фатахова***

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М. Т.

Калашникова» Ижевск, Россия

npodiplom@yandex.ru

***ПРАВОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ СПО В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ***

Аннотация: В статье представлены результаты теоретико-эмпирического исследования, направленного на выявление и обоснование педагогических условий, способствующих формированию правового поведения студентов среднего профессионального образования в условиях цифровой образовательной среды. Актуальность проблемы обусловлена необходимостью адаптации системы воспитания к цифровому формату обучения, снижением уровня правовой зрелости обучающихся и социальным запросом на развитие правосознания молодёжи, вступающей в профессиональные и гражданские отношения. Теоретическая основа исследования опирается на аксиологический, деятельностный, личностно-ориентированный и системный подходы, в рамках которых правовое поведение рассматривается как личностная характеристика, включающая ценностно-мотивационный, когнитивный, поведенческий и рефлексивный уровни.

В эмпирической части использовались анкетирование, наблюдение, анализ цифровой активности, а также методы интерпретации количественных и качественных данных. Исследование проводилось на базе Института непрерывного профессионального образования ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М. Т. Калашникова» с участием слушателей направления «Право и организация социального обеспечения». В результате констатировано повышение уровня правовой мотивации, рефлексии, осознания цифровых правовых рисков, а также расширение спектра правомерного поведения обучающихся в онлайн-среде.

Представлены рекомендации для педагогов СПО, направленные на проектирование цифровых форм воспитательной работы и сопровождение

правовой социализации слушателей. Обозначены перспективы дальнейших исследований, связанные с цифровыми тренажёрами, междисциплинарными программами и правотворческой деятельностью обучающихся.

Ключевые слова: правовое поведение, студенты СПО, цифровая образовательная среда, правовое сознание, педагогические условия, правовая социализация, цифровая активность, правовая культура.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

© Фатахова, А. К., 2022

Для цитирования: Фатахова, А. К. Правовое поведение слушателей СПО в условиях цифровой трансформации образования / А. К. Фатахова // Траектория образования. – 2022. – Т. 1, № 2. – С. 46-74

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.

The content is available under Creative Commons Attribution 4.0 License.

Original article

A. K. Fatahova

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
«М. Т. Kalashnikov Izhevsk State Technical University»
Izhevsk, Russia
npodiplom@yandex.ru

LEGAL BEHAVIOR OF VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION

Abstract. The article presents the results of a theoretical and empirical study aimed at identifying and substantiating pedagogical conditions that contribute to the formation of legal behavior among students of secondary vocational education in the context of the digital educational environment. The relevance of the problem is due to the need to adapt the educational system to digital learning formats, the low level of students' legal awareness, and the social demand for fostering legal consciousness in youth entering professional and civic life.

The theoretical basis of the research relies on axiological, activity-based, learner-centered, and systemic approaches, within which legal behavior is considered as a personal quality comprising motivational, cognitive, behavioral, and reflexive components.

The empirical study involved surveys, observation, digital activity analysis, and interpretation of quantitative and qualitative data. The research was conducted at the Institute of Continuing Professional Education of Kalashnikov Izhevsk State Technical University with students of the “Law and Social Security Organization” program. The findings indicate an increase in legal motivation, legal reflection, awareness of digital risks, and a broader spectrum of lawful digital behavior.

The article offers practical recommendations for educators in vocational education on designing digital legal education practices and supporting students’ legal socialization. Future research directions include digital legal training simulators, interdisciplinary integration, and students' participation in digital lawmaking initiatives.

Keywords. legal behavior, vocational students, digital educational environment, legal consciousness, pedagogical conditions, legal socialization, digital activity, legal culture.

The authors declare № conflict of interest

For citation: Fatahova A. K. Legal behavior of vocational college students in the context of digital transformation of education. Trajectory of educational. 2022. Vol. 1. № 2. Pp. 46-74

* * *

Введение. Современное российское общество сталкивается с растущей необходимостью формирования правового поведения личности как ключевого элемента гражданской зрелости, социальной ответственности и правопорядка. Правовое поведение – это не только соблюдение норм законодательства, но и внутренняя установка на их осознание, принятие и реализацию в повседневной жизни. Его становление особенно важно в условиях перехода к цифровому обществу, где пространство жизнедеятельности всё чаще переносится в виртуальную среду, создавая новые формы взаимодействия, новые риски и вызовы для правовой культуры.

Одним из уязвимых звеньев в системе правового воспитания остаётся молодёжь, осваивающая программы среднего профессионального образования. Эта категория обучающихся одновременно находится в процессе становления как профессионалов, граждан и участников правовых отношений. При этом наблюдается отчётливый разрыв между нормативными ожиданиями государства к поведению молодых людей и их фактической правовой зрелостью, которая часто ограничивается формальным знанием прав и обязанностей, не переходящим в устойчивую правовую позицию.

Особую актуальность приобретает проблема формирования правового поведения в условиях цифровизации образования. Расширение использования дистанционных форм обучения, электронных платформ, мессенджеров и социальных сетей меняет не только способы трансляции знаний, но и характер социальных отношений в образовательной среде. В цифровом формате взаимодействия студенты сталкиваются с правовыми ситуациями, требующими новых моделей осознанного выбора: соблюдение цифровой этики, авторских прав, защита персональных данных, ответственность за контент и онлайн-поведение.

Вместе с тем цифровая образовательная среда предоставляет уникальные возможности для построения педагогически обоснованного, интерактивного и деятельностно ориентированного пространства формирования правового поведения. Возникает необходимость проектирования целостной модели воспитательной работы, учитывающей специфику восприятия и поведения слушателей СПО, особенности их социальной позиции, а также возможности цифровых технологий как инструмента воспитательного воздействия. Вместе с тем использование термина «модель» требует уточнения: в рамках настоящего исследования акцент делается не на разработке концептуально завершённой конструкции, а на выявлении, теоретическом обосновании и эмпирической проверке конкретных педагогических условий, направленных на формирование правового поведения слушателей СПО в цифровой образовательной среде. Такой подход позволяет гибко адаптировать воспитательные практики к

контексту конкретных образовательных учреждений, учитывая уровень цифровой и правовой социализации обучающихся.

Цель настоящей статьи – теоретически обосновать и эмпирически проверить педагогическое исследование по формированию правового поведения слушателей системы среднего профессионального образования в условиях цифровой образовательной среды.

Новизна исследования заключается в разработке системного подхода к формированию правового поведения обучающихся СПО с учётом их цифровой социализации, профессиональной направленности обучения и возрастающей роли электронного взаимодействия в учебном и внеучебном пространстве. Под системным подходом в контексте настоящего исследования следует понимать совокупность обоснованных педагогических условий и методов организации воспитательной работы, а не создание универсальной концептуальной схемы. Практическая реализация данного подхода ориентирована на конкретные образовательные практики в СПО, адаптированные к цифровому формату обучения и возрастным особенностям слушателей.

В рамках поставленной цели решаются следующие задачи:

1. Раскрыть сущность правового поведения как педагогической категории в контексте профессионального образования.
2. Определить специфику правового поведения слушателей СПО в условиях цифровой трансформации образовательного пространства.
3. Определить и реализовать педагогические условия формирования правового поведения обучающихся СПО, интегрированные в цифровую образовательную среду и обеспечивающие развитие правосознания, ценностного отношения к праву и нормативного поведения.

Оценить эффективность реализованных педагогических условий и средств формирования правового поведения в цифровой среде.

Таким образом, необходимость формирования правового поведения у обучающихся среднего профессионального образования обусловлена не только требованиями государственной образовательной политики, но и реальными

вызовами современной цифровой среды, где молодёжь осуществляет профессиональное, социальное и правовое самоопределение.

Понятие правового поведения изучается в рамках нескольких научных дисциплин – юриспруденции, психологии, социологии и педагогики, – каждая из которых акцентирует внимание на определённых аспектах феномена.

В юриспруденции правовое поведение рассматривается как совокупность поступков, регулируемых нормами права и находящихся под контролем государства. Так, В. В. Лазарев определяет его как поведение людей, соответствующее требованиям правовой нормы [13, с. 35-47], а В. Д. Перевалов подчёркивает его социальную значимость и юридическую урегулированность, подчёркивая, что оно «находится в сфере правового регулирования и имеет юридические последствия» [16, с. 10-19].

Психологическая наука интерпретирует правовое поведение как внутренне мотивированную деятельность личности. По мнению В. И. Тимошенко, оно представляет собой активность, определяемую структурой личности, включающей темперамент, нравственные начала и социальные установки [20]. Е. П. Ильин, в свою очередь, подчёркивает роль социальной нормы как регулятора поведения, основанного на подражании и адаптации к требованиям общества [9].

В социологической традиции, согласно М. Веберу, правовое поведение является формой социального действия, ориентированного на поведение других членов общества [5]. А. И. Бобылев трактует его как совокупность социально значимых действий субъектов, обеспечивающих интересы общества правовыми ограничениями и стимулами [4, с. 6-12].

Педагогика изучает правовое поведение как результат целенаправленного педагогического воздействия. Оно формируется в процессе образовательной и воспитательной деятельности, через осознание, принятие и реализацию обучающимися норм и принципов права. С этой точки зрения важным становится не только знание законодательства, но и развитие правовой

мотивации, правового сознания и устойчивой установки на законопослушное поведение.

Разнообразие трактовок приводит к выводу, что правовое поведение – это многокомпонентный феномен, включающий:

- когнитивную составляющую (знание права),
- мотивационно-ценностную (принятие и уважение права),
- поведенческую (реализация правовых норм в действиях).

В педагогическом дискурсе оно трактуется как результат формирования у обучающегося устойчивых правовых установок, нравственной позиции и способности к самостоятельному, осознанному действию в правовом поле.

Ключевым внутренним регулятором правового поведения выступает правосознание. В его структуре выделяются три уровня: познавательный (знание права), оценочный (отношение к праву) и регулятивный (применение правовых норм в поведении). По мнению В. И. Селиванова, именно ценностное восприятие права, переходящее в правовые убеждения, формирует прочную установку на соблюдение норм [17].

Однако наличие правовых знаний не гарантирует их применения в поведении. Как отмечает Г. Г. Шиханцов, знание закона само по себе не предотвращает правонарушения, если не сопровождается личностной интериоризацией правовых норм [21]. Правосознание становится действенным фактором поведения только тогда, когда оно соединено с волей, эмоциональной оценкой и ответственностью.

Правовая социализация, как подчеркивает В. Н. Кудрявцев, должна рассматриваться как процесс вхождения личности в правовое пространство общества, включающий усвоение правовых норм, ролей, стилей поведения и форм взаимодействия [12]. Она происходит в условиях семьи, школы, социальной среды и, в современных условиях, – в цифровом пространстве.

Цифровизация оказывает существенное влияние на поведенческие практики молодёжи. Особенности онлайн-коммуникации, анонимность, снижение формальных санкций и виртуализация социальных связей ведут к

искажению правовых ориентиров. Как отмечает Г. А. Колоскова, в цифровой среде повышается риск возникновения девиантного поведения – от кибербуллинга до незаконного распространения информации [11, с. 99-106]. Формальные знания о праве в таких условиях нередко уступают эмоциональным и ситуативным моделям реагирования, что требует усиления воспитательного аспекта в работе с молодёжью.

Правовое поведение в цифровой среде требует новых форм регуляции и педагогического сопровождения. Здесь важно не только транслировать правовые нормы, но и формировать внутреннюю ответственность за действия в цифровом пространстве. В условиях сетевого взаимодействия, где снижается ощущение личной ответственности, особенно важно развитие рефлексии, правового самоконтроля и этической устойчивости.

Проведённый анализ научной литературы позволяет выявить следующие нерешённые вопросы (научные лакуны) в области формирования правового поведения обучающихся СПО в условиях цифровой трансформации образования:

1. Отсутствие целостных педагогических моделей, интегрирующих правовое воспитание и цифровую образовательную среду применительно к специфике среднего профессионального образования.

2. Недостаточная разработанность диагностического инструментария для оценки уровня сформированности правового поведения слушателей СПО, учитывающего не только когнитивный, но и мотивационно-ценностный, поведенческий и рефлексивный компоненты.

3. Дефицит эмпирических исследований, фиксирующих эффективность конкретных педагогических условий (цифровые кейсы, онлайн-квесты, менторские практики) в формировании правового поведения обучающихся СПО.

4. Отсутствие в научном обороте данных о динамике правовой рефлексии и осознания цифровых правовых рисков у слушателей СПО в процессе целенаправленного педагогического воздействия.

Выявленные лакуны определяют логику настоящего исследования, направленного на теоретическое обоснование и эмпирическую проверку педагогических условий формирования правового поведения слушателей СПО в цифровой образовательной среде.

Обучающиеся среднего профессионального образования находятся в переходной возрастной категории – от подростка к молодому взрослому – и одновременно вовлекаются в сферу профессиональной подготовки и труда. Это обуславливает двойственную природу их социализации: с одной стороны – школьно-учебную, с другой – профессионально-практическую. Как отмечают И. А. Володарская и А. М. Митина, именно в этом возрасте формируются устойчивые личностные ориентации, в том числе и правовые [6].

При этом исследования показывают, что уровень правовой подготовки слушателей СПО в большинстве случаев остаётся фрагментарным. У них преобладают ситуативные знания, слабая мотивация к изучению права, ограниченное представление о трудовых, гражданских и административных правах. В то же время студенты СПО часто становятся субъектами трудовых отношений, стажировок, участия в волонтерских, общественных и медиапроектах, в рамках которых их действия могут иметь юридические последствия.

Учитывая это, правовое поведение слушателей СПО должно рассматриваться как важнейший объект педагогического влияния, связанный не только с формированием гражданственности, но и с их профессиональной идентичностью. Следовательно, необходима целенаправленная педагогическая система, которая способна соединить правовое обучение с жизненными, практико-ориентированными ситуациями, возникающими в процессе профессионального образования.

Таким образом, теоретический анализ позволяет утверждать, что формирование правового поведения обучающихся среднего профессионального образования представляет собой сложный и многоуровневый процесс, требующий научно обоснованного педагогического подхода. Актуальность

такого подхода обусловлена необходимостью обеспечения правовой социализации слушателей в условиях стремительно развивающейся цифровой среды и одновременного становления их профессиональной идентичности. В рамках педагогического исследования целесообразно рассматривать правовое поведение как результат осмысленного усвоения правовых норм, их ценностного принятия и последующей реализации в различных сферах – как в профессиональной деятельности, так и в цифровом взаимодействии. Наиболее перспективными представляются те педагогические условия, которые интегрируют системность воспитательного воздействия, интерактивный характер организации образовательного процесса, ориентацию на личностные смыслы и практическую значимость правовых знаний. Обоснование, реализация и эмпирическая проверка таких условий и составляют предмет последующего педагогического анализа, направленного на повышение эффективности формирования правового поведения слушателей СПО в современной образовательной реальности.

Методы. Целью проведённого педагогического исследования стало выявление и теоретическое обоснование педагогических условий, способствующих формированию правового поведения слушателей среднего профессионального образования в условиях цифровой образовательной среды, а также их практическая реализация в учебно-воспитательном процессе.

Гипотеза исследования заключается в предположении, что формирование правового поведения слушателей СПО будет более эффективным, если педагогический процесс будет организован с учётом специфики цифровой образовательной среды, основан на системе лично и социально значимых правовых ценностей, а также включать активные формы взаимодействия, способствующие рефлексии, правовой ответственности и самостоятельному применению норм права в типичных и нетипичных ситуациях.

Теоретико-методологическую основу исследования составили интегративные подходы, соответствующие современным тенденциям в педагогической науке. Аксиологический подход, базирующийся на трудах В.С.

Леднева [14], А. Г. Здравомыслова [8], предполагает приоритетность ценностного содержания образования и формирование у слушателей устойчивой ориентации на право, как на общественную и личностную ценность. Деятельностный подход, раскрытый в работах Л.С. Выготского [7], А.Н. Леонтьева [15], Ю.К. Бабанского [1], обуславливает необходимость включения обучающихся в практическую деятельность, направленную на осмысление и применение правовых норм, что способствует трансформации знаний в устойчивое поведение. Личностно-ориентированный подход, представленный в трудах И. С. Якиманской [22], В. В. Серикова [18], предполагает создание таких условий обучения и воспитания, при которых обеспечивается развитие субъективной позиции обучающегося, его правовая рефлексия и мотивация к правомерному поведению. Системный подход, разработанный Б. М. Тепловым [19] и И. В. Блаубергом [3], позволил рассматривать формирование правового поведения как целостный, взаимосвязанный и многофакторный процесс, включающий когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий уровни.

Базой педагогического исследования выступил Институт непрерывного профессионального образования ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова». В исследовании приняли участие студенты учебных групп по направлению подготовки 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», обучающиеся по программам среднего профессионального образования. Общая численность выборки составила 62 человека. Характеристика выборки: все участники – студенты 2-го курса очной формы обучения в возрасте 17–18 лет (средний возраст – 17,6 года). Гендерный состав: 48 человек (77,4 %) – женского пола, 14 человек (22,6 %) – мужского пола, что соответствует общей тенденции гендерного распределения в группе специальностей «Юриспруденция» в системе СПО. Критерии включения: обучение по направлению подготовки 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», наличие доступа к цифровой образовательной среде университета (электронные платформы, мессенджеры, системы видеоконференцсвязи), информированное согласие на участие в исследовании.

Критерии исключения: отсутствие стабильного доступа к интернету, обучение по индивидуальному учебному плану, наличие академической задолженности по правовым дисциплинам.

Выборка формировалась методом сплошного отбора среди студентов 2-го курса, что обусловлено необходимостью исследования правового поведения в период активной профессиональной социализации, когда обучающиеся уже освоили базовые правовые дисциплины и приступают к изучению профильных модулей.

Экспериментальное исследование проводилось в два основных этапа – начальный (констатирующий) и конечный (контрольно-обобщающий). На первом этапе осуществлялась диагностика исходного уровня сформированности правового поведения слушателей, выявлялись пробелы в правовом сознании, мотивационные дефициты, а также особенности цифрового поведения. На втором этапе оценивались изменения, произошедшие в результате целенаправленного педагогического воздействия: внедрения образовательных и воспитательных мероприятий правовой направленности с активным использованием цифровых ресурсов.

В качестве основных методов исследования использовались педагогическое наблюдение, анкетирование, диагностические методики, анализ цифровой активности слушателей в образовательных платформах и сетевых сообществах. Использовались авторские опросники, направленные на выявление правовых установок, уровня ценностного отношения к нормам права, а также адаптированные тесты на правосознание, построенные с учётом типичных профессионально-правовых ситуаций. Отдельное внимание уделялось фиксированию динамики участия слушателей в цифровых правовых активностях (онлайн-дебаты, кейсы, правовые марафоны), что позволило сопоставить формальные и неформальные поведенческие проявления. Для количественной диагностики использовались шкальные измерители на основе авторских опросников и адаптированных тестов на правосознание, включавших оценку уровня правовой мотивации, знание юридических норм, эмоционально-

ценностное отношение к праву и готовность к нормативному действию. Для оценки достоверности различий между результатами начального и конечного этапов исследования применялся статистический критерий χ^2 (угловое преобразование Фишера), позволяющий сопоставить доли респондентов, достигших определённого уровня сформированности правового поведения в двух независимых выборках (начальный и конечный срез). Выбор критерия обусловлен его чувствительностью к изменению процентных долей при относительно небольших объёмах выборки. Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием пакета прикладных программ IBM SPSS Statistics (версия 26.0). Различия считались статистически значимыми при уровне $p < 0,05$.

В процессе первичной диагностики студенты преимущественно демонстрировали базовый и низкий уровни сформированности правового поведения: 41% участников отнесены к базовому уровню, 38% – к низкому и лишь 21% – к повышенному. После реализации комплекса педагогических условий, по результатам повторного измерения, 47% слушателей вышли на повышенный уровень, 39% – на базовый, а доля обучающихся с низкими показателями сократилась до 14%. Наибольшая динамика зафиксирована по критерию «правовая рефлексия» – рост составил в среднем 35%, а также по критерию «ценностное принятие правовых норм» – прирост 28% по шкале пятиуровневой оценки. Для подтверждения достоверности зафиксированной динамики был проведён сравнительный статистический анализ с использованием критерия χ^2 (угловое преобразование Фишера). Результаты статистической обработки представлены в таблице 1.

Таблица 1

Динамика уровня сформированности правового поведения слушателей СПО (в %)

Table 1

Dynamics of the Level of Formation of Legal Behavior among Vocational Education Students (in %)

Компонент / критерий	Начальный этап (n=62)	Конечный этап (n=62)	φ^*	p
Высокий уровень правовой мотивации	21,0 %	47,0 %	2,87	<0,01
Ценностное принятие правовых норм	24,0 %	64,0 %	3,42	<0,01
Способность к правовой рефлексии	18,5 %	53,5 %	3,15	<0,01
Осознание цифровых правовых рисков	28,0 %	65,0 %	3,28	<0,01

Примечание: φ^* – эмпирическое значение критерия углового преобразования Фишера; p – уровень статистической значимости.

Источник: составлено и рассчитано автором.

Source: Compiled and calculated by the author.

Полученные значения φ^* во всех случаях превышают критическое значение ($\varphi^*_{\text{крит}} = 2,31$ для $p < 0,01$), что свидетельствует о статистически достоверных различиях между начальным и конечным этапами исследования. Наибольшая динамика зафиксирована по критерию «ценностное принятие правовых норм» (прирост 40 %), а также по критерию «осознание цифровых правовых рисков» (прирост 37 %), что подтверждает эффективность разработанных педагогических условий.

Качественные данные, полученные в ходе педагогического наблюдения и анализа поведения слушателей в цифровой среде, свидетельствовали о постепенном переходе от пассивного потребления информации к её осмысленному анализу и применению в контекстах учебного и

профессионального общения. В высказываниях слушателей на онлайн-дебатах и форумах стала чаще прослеживаться аргументация с опорой на нормы законодательства, проявлялась готовность признать собственные правовые ошибки, использовать правовую терминологию. Формировался навык «взвешивания» правовой позиции, а также интерес к обсуждению границ дозволенного в цифровом взаимодействии. Студенты начали проявлять инициативу в обсуждении конкретных правовых кейсов, что ранее встречалось эпизодически. Эти изменения указывают на активизацию внутренней регуляции поведения и наращивание устойчивости правовых установок.

Применение комплексного инструментария и системного подхода позволило получить объективные данные о степени сформированности правового поведения слушателей и оценить эффективность педагогических условий, направленных на его развитие в цифровой образовательной среде. В рамках исследования под педагогическими условиями понимались специально организованные, управляемые и воспроизводимые элементы образовательной среды, способствующие становлению правового поведения. Они включают в себя такие компоненты, как организация правовых ситуаций, способствующих рефлексии; включение слушателей в социально значимую цифровую активность; создание устойчивой обратной связи и правового сопровождения со стороны педагогов и менторов. Педагогические условия, в данном контексте, выполняют функцию структурного обеспечения ценностно-деятельностного воспитания с использованием цифровых форматов.

Результаты. На констатирующем этапе исследования было проведено диагностическое обследование обучающихся, направленное на выявление исходного уровня сформированности правового поведения. Результаты анализа анкет, наблюдений и адаптированных тестов на правосознание позволили зафиксировать следующие устойчивые тенденции.

Во-первых, у большинства слушателей наблюдался низкий уровень правовой мотивации. Правовая активность рассматривалась как внешне задаваемое требование, а участие в правовых практиках имело формальный

характер. Более 62% опрошенных затруднялись ответить на вопросы, касающиеся значимости правовой грамотности для профессионального становления, а около 48% не ассоциировали соблюдение закона с личной ответственностью.

Во-вторых, отмечалось отсутствие устойчивых правовых ценностей. Ответы слушателей носили противоречивый характер: с одной стороны, они декларировали уважение к нормам права, с другой – не видели угрозы в действиях, нарушающих правовой порядок в цифровой среде. Лишь 26% обучающихся стабильно выбирали законопослушные стратегии поведения в предложенных ситуационных задачах.

В-третьих, студенты демонстрировали ограниченное понимание цифровых правовых рисков и слабое осознание последствий онлайн-поведения. Менее половины респондентов знали о юридической ответственности за распространение персональных данных, нарушение авторских прав или участие в деструктивных интернет-сообществах. Анализ поведения в учебных платформах, мессенджерах и социальных сетях подтвердил недостаточную правовую осведомлённость и склонность к неосторожным действиям в цифровой среде.

С целью изменения сложившейся ситуации в учебный процесс были интегрированы авторские формы педагогического сопровождения, направленные на формирование правового поведения слушателей в условиях цифровизации. Ключевыми средствами стали: – цифровые кейсы, имитирующие правовые ситуации, связанные с учебной и профессиональной деятельностью (например, незаконное использование чужих материалов, трудовые споры, конфликты в соцсетях);

– онлайн-квесты правовой направленности, содержащие практические задания по определению правомерности действий в цифровом контексте;

– менторские практики – сопровождение слушателей наставниками (преподавателями, старшими обучающимися) при решении правовых кейсов;

– дебатные сессии и мини-суды, проведённые на платформах Zoom и MS Teams, с участием в роли «цифрового юриста», «эксперта», «судьи».

По завершении внедрения указанных форм была проведена повторная диагностика. Сравнительный анализ данных начального и конечного этапов исследования показал положительную динамику в формировании правового поведения слушателей.

Количество обучающихся, осознающих значимость правовой грамотности для своей профессии, увеличилось с 38% до 71%. Правовые ценности как основа поведения в онлайн-пространстве стали приоритетными для 64% слушателей (по сравнению с 24% на начальном этапе). Уровень правовой рефлексии, определяемый по показателям готовности самостоятельно анализировать правовые ситуации, вырос в среднем на 35%. Количество обучающихся, способных распознавать правовые риски в цифровой среде, увеличилось более чем в два раза.

Изменения также прослеживались в характере цифровой активности: в онлайн-обсуждениях и платформах студенты стали проявлять больше правовой сдержанности, ссылались на правовые нормы, высказывались обоснованно и аргументированно.

Полученные результаты подтверждают эффективность предложенных педагогических условий и демонстрируют возможность формирования устойчивых правовых ориентиров у слушателей СПО посредством целенаправленного педагогического воздействия в цифровом формате.

Обсуждение. Полученные в ходе педагогического исследования результаты подтверждают теоретические положения о правовом поведении как воспитуемом и развивающемся качестве личности, формирование которого возможно при целенаправленном педагогическом воздействии в условиях интеграции цифровых технологий. Они соотносятся с выводами, представленными в работах отечественных и зарубежных учёных, подчёркивающих необходимость перехода от трансляционно-лекционной модели правового образования к интерактивным, деятельностным, цифрово-

медиатизированным форматам (В. И. Байденко [2], И. Ф. Исаев [10], D. Easton [23]).

Как показывают данные, интеграция в образовательный процесс таких форм, как цифровые кейсы, правовые квесты, онлайн-дебаты и менторские практики, обеспечивает более высокий уровень вовлечённости слушателей в правовую проблематику и создаёт условия для осмысленного выбора законопослушного поведения. Это подтверждает эффективность ранее обоснованных в научной литературе условий формирования правового поведения, среди которых особую роль играют интерактивность, субъектность и цифровая вовлечённость.

Интерактивные формы взаимодействия позволяют студенту выйти за рамки абстрактного правового знания и сопоставить его с реальными жизненными ситуациями. Такой формат усиливает диалогичность образовательного процесса, формирует опыт правового действия и способствует переходу от внешней регламентации к внутреннему правовому самоконтролю. При этом цифровые инструменты выполняют не только функцию визуализации и коммуникации, но и стимулируют инициативу, рефлекссию, персонализацию правовой позиции.

Субъектная позиция студента, формирующаяся в условиях поддержки и обратной связи, обеспечивает восприятие правового контекста как значимого и актуального. Использование менторских форм взаимодействия, практик равного наставничества и онлайн-дискуссий создаёт среду психологической безопасности и вовлечённости, позволяющую преодолеть отчуждённость и равнодушие к юридическим нормам.

При этом необходимо отметить и ограничения, выявленные в ходе исследования. Помимо указанных в тексте ограничений (неоднородность уровня цифровой компетентности слушателей и сопротивление формализованным правовым программам), следует выделить ряд методологических ограничений, определяющих границы интерпретации полученных результатов:

1. Отсутствие контрольной группы. В исследовании не предусматривалось сравнение с группой, не включённой в экспериментальное воздействие. Это не позволяет полностью исключить влияние внешних факторов (например, общего социального контекста, внеучебной деятельности) на зафиксированную динамику. Полученные результаты следует рассматривать как предварительные, требующие верификации в экспериментальном дизайне с контрольной группой.

2. Локальный характер выборки. Исследование проводилось на базе одного образовательного учреждения (Институт непрерывного профессионального образования ИжГТУ имени М. Т. Калашникова), что ограничивает возможность экстраполяции результатов на всю систему СПО Российской Федерации. Социокультурные, региональные и организационные особенности конкретного вуза могли оказать влияние на результаты.

3. Специфическая профессиональная направленность. Участники исследования обучались по направлению «Право и организация социального обеспечения», что предполагает изначально более высокий интерес к правовой тематике по сравнению со студентами других специальностей. Полученные данные не могут быть автоматически распространены на обучающихся технических, естественно-научных или гуманитарных профилей.

4. Краткосрочный характер наблюдения. Повторная диагностика проводилась непосредственно после завершения формирующего этапа, что не позволяет оценить устойчивость сформированных правовых установок в долгосрочной перспективе. Необходимы отсроченные диагностические срезы (через 6 и 12 месяцев) для подтверждения стабильности полученных изменений.

5. Отсутствие долгосрочного отслеживания поведенческих проявлений. Исследование фиксировало динамику в учебной и моделируемой цифровой активности. Оценка реального правового поведения в профессиональной деятельности и повседневной жизни требует дополнительных методов, включая включённое наблюдение и анализ реальных правовых ситуаций.

Во-первых, была зафиксирована неоднородность уровня цифровой компетентности слушателей, что затрудняло включение всех участников в равной степени в интерактивные правовые форматы. В то время как часть слушателей активно включалась в цифровые практики, другая испытывала затруднения при работе с образовательными платформами, цифровыми инструментами модерации и кейсовыми технологиями.

Во-вторых, имело место сопротивление формализованным правовым программам, воспринимаемым как навязанные и оторванные от повседневной жизни. Устойчивое преодоление этого сопротивления стало возможным лишь после трансформации форм взаимодействия: перехода от лекционно-инструктивных методов к практико-ориентированным и обсуждаемым в студенческом сообществе ситуациям.

Полученные результаты позволяют утверждать, что цифровая образовательная среда может выступать не только как технологическая платформа, но и как медиатор воспитательных воздействий, обладающий высокой степенью адаптивности и влияния на поведенческие установки обучающихся. В цифровом пространстве формируется новая культура взаимодействия, в рамках которой возможно развитие правового самосознания, активной гражданской позиции и готовности слушателей к нормативному саморегулированию. Воспитательный потенциал цифровой среды проявляется в возможности создания микросред, способствующих диалогу, моделированию правовых ситуаций, обсуждению ценностных выборов. Интеграция мессенджеров, форумов, цифровых симуляторов и сетевых сообществ позволяет формировать не только знания, но и нормы поведения, регулируемые самими обучающимися в процессе взаимодействия.

Таким образом, обсуждение результатов позволяет сделать вывод о продуктивности педагогического исследования, подтвердившего значимость комплексного подхода к формированию правового поведения слушателей СПО, интегрированного в цифровую образовательную среду. При этом дальнейшее развитие данной проблематики требует более глубокого изучения механизмов

цифровой социализации, индивидуализации воспитательного воздействия и педагогической поддержки правового самоопределения обучающихся.

Заключение. Проведённое педагогическое исследование подтвердило актуальность формирования правового поведения слушателей среднего профессионального образования в условиях цифровой образовательной среды как одного из приоритетных направлений воспитательной работы в современном обществе. Специфика целевой группы – обучающихся СПО – заключается в том, что они одновременно осваивают профессиональные компетенции и вступают в активную фазу правовой социализации, что требует создания педагогических условий, способствующих становлению у них устойчивых правовых установок, способности к правовой рефлексии и ответственного поведения как в офлайн-, так и в онлайн-пространстве. Именно в условиях СПО происходит наложение нескольких критически важных процессов: завершения общего образования, вхождения в рынок труда, оформления социальных ролей и гражданского участия. Это делает образовательную среду колледжей и техникумов уникальной точкой входа в правовое пространство общества, где воспитательное воздействие имеет наивысший уровень актуальности и потенциальной эффективности.

Полученные результаты позволяют утверждать, что правовое поведение слушателей СПО формируется эффективно при соблюдении ряда условий: включении обучающихся в интерактивные и деятельностные форматы работы с правовым содержанием; обеспечении цифровой вовлечённости; ориентации на личностный смысл правовых норм; сопровождении обучающегося в процессе освоения и применения правового знания через менторские практики и правовые обсуждения. Значимость педагогического исследования заключается в разработке и апробации практико-ориентированного подхода, обеспечивающего переход от формального усвоения юридической информации к осознанному и ответственному правовому действию в конкретных жизненных и профессиональных ситуациях.

С практической точки зрения результаты исследования могут быть использованы в работе преподавателей правовых дисциплин, мастеров производственного обучения, кураторов учебных групп для проектирования эффективных воспитательных мероприятий, правовых тренингов, цифровых кейсов, тематических правовых квестов и обсуждений, направленных на формирование правовой культуры слушателей. Особое внимание рекомендуется уделять созданию гибкой цифровой инфраструктуры, в которой обучающиеся могли бы не только осваивать правовые знания, но и применять их в смоделированных и реальных ситуациях цифрового взаимодействия.

На основе полученных результатов могут быть предложены следующие конкретные практические рекомендации для системы среднего профессионального образования:

1. Разработка и внедрение цифровых кейсов. Рекомендуется создать банк цифровых кейсов, моделирующих типичные правовые ситуации, возникающие в профессиональной деятельности выпускников СПО (трудовые споры, административная ответственность, защита персональных данных, цифровая этика). Каждый кейс должен включать описание ситуации, правовые нормы, варианты решений и критерии оценки.

2. Организация правовых онлайн-квестов. Целесообразно включить в программу воспитательной работы правовые онлайн-квесты, предполагающие последовательное выполнение заданий по распознаванию правовых рисков, выбору правомерных стратегий поведения и рефлексии собственных решений. Квесты могут проводиться на платформах Zoom, MS Teams или специализированных образовательных ресурсах.

3. Внедрение менторских практик. Рекомендуется организовать систему наставничества, в рамках которой студенты старших курсов или выпускники, успешно освоившие правовые дисциплины, выступают в роли менторов для младших курсов. Менторские практики могут включать сопровождение при решении правовых кейсов, консультирование по вопросам цифровой безопасности и правовой ответственности.

4. Создание междисциплинарных программ. Предлагается интегрировать правовую тематику в содержание дисциплин профессионального цикла, включая разработку междисциплинарных модулей, связывающих правовые нормы с профессиональными компетенциями (например, «Правовые аспекты профессиональной деятельности в цифровой среде»).

5. Оценка эффективности. Для мониторинга эффективности внедрённых педагогических условий рекомендуется использовать разработанный в ходе исследования диагностический инструментарий, включающий шкалы оценки правовой мотивации, ценностного принятия правовых норм, правовой рефлексии и осознания цифровых правовых рисков.

Перспективным направлением дальнейших исследований представляется развитие междисциплинарных подходов к формированию правового поведения, включающих ресурсы психологии, цифровой дидактики и социологии молодёжной культуры.

С учётом выявленных ограничений настоящего исследования, перспективные направления дальнейших научных поисков включают:

1. Проведение квазиэкспериментальных исследований с включением контрольной группы для подтверждения причинно-следственной связи между внедрёнными педагогическими условиями и динамикой правового поведения.

2. Разработку и апробацию валидизированного диагностического инструментария для количественной оценки сформированности правового поведения обучающихся СПО, включая показатели надёжности (Cronbach's α) и конструктивной валидности.

3. Проведение кросс-региональных и кросс-профильных исследований с участием студентов различных специальностей (технических, естественно-научных, гуманитарных) для выявления универсальных и специфических факторов формирования правового поведения.

4. Изучение устойчивости сформированных правовых установок в долгосрочной перспективе с проведением отсроченных диагностических срезов (через 6, 12 и 24 месяца после завершения формирующего этапа).

5. Разработку цифровых тренажёров и симуляторов правовых ситуаций с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности, позволяющих моделировать правовые конфликты и отрабатывать навыки правомерного поведения в безопасной цифровой среде.

6. Исследование влияния цифровых платформ и социальных сетей на формирование правовых установок молодёжи, включая анализ рисков деструктивного контента и возможностей позитивной правовой социализации в сетевых сообществах.

Актуальными становятся проекты по разработке цифровых тренажёров и симуляторов правовых ситуаций, а также включение слушателей в практики цифрового правотворчества, направленные на формирование правового мышления, медиаграмотности и нормативной компетентности. Всё это позволит расширить инструментарий современной педагогики и сделать правовое воспитание слушателей СПО более действенным, актуальным и соответствующим вызовам времени.

Список источников

1. Бабанский Ю. К. Избранные педагогические труды / сост. М. Ю. Бабанский. М. : Педагогика, 1989. 560 с. ISBN 5-7155-0174-1
2. Байденко В. И. Болонский процесс : курс лекций. Москва : Логос, 2004. 207 с. ISBN 5-94010-351-0
3. Блауберг И. В. Проблема целостности и системный подход. Москва : Эдиториал УРСС, 1997. 448 с. ISBN 5-901006-08-9
4. Бобылев А. И. Правовое поведение и его виды // Право и государство: теория и практика. 2009. № 4(52). С. 6-12. <https://elibrary.ru/kzwwhd>
5. Вебер М. Избранные произведения / пер. с нем., сост. общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова ; предисл. П. П. Гайдено. М. : Прогресс, 1990. 808 с. ISBN 5-01-001584-6
6. Володарская И. А., Митина А. М. Проблема целей обучения в современной педагогике. М., 1980. 72 с. ISBN 5-211-01748-X

7. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. Психологический очерк. М. : Просвещение, 1991. 93 с. ISBN 5-09-003428-1
8. Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности. М. : Наука, 1986. 386 с.
9. Ильин Е. П. Эмоции и чувства. СПб, 2001. 752 с. ISBN 5-318-00236-6
10. Исаев И. Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя : учеб. пособие для студентов вузов. Москва : Academia, 2002. 206 с. ISBN 5-7695-0901-5
11. Колоскова Г. А. Цифровая образовательная среда вуза как условие формирования профессиональных компетенций студентов // Вопросы методики преподавания в вузе. 2021. Т. 10, № 37. С. 99-106. <https://elibrary.ru/trviru>
12. Кудрявцев В. Н. Правовое поведение : Норма и патология. Москва : Наука, 1982. 287 с.
13. Лазарев В. В. Ограничение прав и свобод как теоретическая и практическая проблема // Журнал российского права. 2009. № 9(153). С. 35-47. <https://elibrary.ru/kzvksf>
14. Леднев В. С. Содержание образования: сущность, структура, перспективы. Москва : Высш. шк., 1991. 223 с. ISBN 5-06-002102-5
15. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М. : Политиздат, 1975. 303 с.
16. Перевалов В. Д. Нормы права: проблемы понимания и определения // Российское право: образование, практика, наука. 2017. № 5(101). С. 10-19. <https://elibrary.ru/yqljfx>
17. Селиванов В. И. Избранные психологические произведения : (Воля, ее развитие и воспитание). Рязань : Изд-во Рязан. гос. пед. ин-та, 1992. 574 с. ISBN 5-88006-001-2
18. Сериков В. В. Личностный подход в образовании: концепции и технологии. Волгоград : Перемена, 1994. 150 с. ISBN 5-88234-061-6
19. Теплов Б. М. Труды по психофизиологии индивидуальных различий. Москва : Наука, 2004. 440 с. ISBN 5-02-032760-3

20. Тимошенко В. И. Личностная сторона противоправного поведения // Государство и право: Сборник научных трудов. Юридические и политические науки. 2011. Вып. 54. С. 3-9.
21. Шиханцов Г. Г. Юридическая психология. Москва : Зерцало-М, 2006. 272 с. ISBN 5-94373-119-9. <https://elibrary.ru/qxojmp>
22. Якиманская И. С. Основы личностно-ориентированного образования. М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 220 с. ISBN 978-5-9963-2246-6. <https://elibrary.ru/sumlip>
23. Easton P. (2011). The Cartesian doctor, François Bayle (1622–1709), on psychosomatic explanation. Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, T. 42, № 2, pp. 203–209. <https://doi.org/10.1016/j.shpsc.2010.12.004>

Информация об авторе

Фатахова Алмазия Камильевна – преподаватель Института непрерывного профессионального образования ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет» (426069, Ижевск, ул. Студенческая, 7), prodiplom@yandex.ru

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

Поступила в редакцию: 12.03.2022

В окончательном варианте: 10.04.2022

References

1. Babanskii Yu.K. Izbrannye pedagogicheskie trudy / comp. by M.Yu. Babanskii. – Moscow, Pedagogika Publ., 1989. – 560 p. ISBN 5-7155-0174-1 (In Russ.)
2. Baidenko V.I. Bolonskii protsess : kurs lektsii. – Moscow, Logos Publ., 2004. – 207 p. ISBN 5-94010-351-0 (In Russ.)
3. Blauberger I.V. Problema tselostnosti i sistemnyi podkhod. – Moscow, Editorial URSS Publ., 1997. – 448 p. ISBN 5-901006-08-9 (In Russ.)
4. Bobylev A.I. Pravovoe povedenie i ego vidy. Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika = Law and State: Theory and Practice, 2009, no. 4(52), pp. 6-12. (In Russ.)
<https://elibrary.ru/kzwwhd>
5. Veber M. Izbrannye proizvedeniya / transl. from Germ., comp. and ed. by Yu.N. Davydov ; preface by P.P. Gaidenko. – Moscow, Progress Publ., 1990. – 808 p. ISBN 5-01-001584-6 (In Russ.)
6. Volodarskaya I.A., Mitina A.M. Problema tselei obucheniya v sovremennoi pedagogike. – Moscow, 1980. – 72 p. ISBN 5-211-01748-X (In Russ.)
7. Vygotskii L.S. Vooobrazhenie i tvorchestvo v detskom vozraste. Psikhologicheskii ocherk. – 3rd ed. – Moscow, Prosveshchenie Publ., 1991. – 93 p. ISBN 5-09-003428-1 (In Russ.)
8. Zdravomyslov A.G. Potrebnosti. Interesy. Tsennosti. – Moscow, Nauka Publ., 1986. – 386 p. (In Russ.)
9. Il'in E.P. Emotsii i chuvstva. – St. Petersburg, 2001. – 752 p. ISBN 5-318-00236-6 (In Russ.)
10. Isaev I.F. Professional'no-pedagogicheskaya kul'tura prepodavatelya : ucheb. posobie dlya studentov vuzov. – Moscow, Academia Publ., 2002. – 206 p. ISBN 5-7695-0901-5 (In Russ.)
11. Koloskova G.A. Tsifrovaya obrazovatel'naya sreda vuza kak uslovie formirovaniya professional'nykh kompetentsii studentov. Voprosy metodiki prepodavaniya v vuze = Teaching Methodology in Higher Education, 2021, vol. 10, no. 37, pp. 99-106. (In Russ.) <https://elibrary.ru/trviru>
12. Kudryavtsev V.N. Pravovoe povedenie : Norma i patologiya. – Moscow, Nauka Publ., 1982. – 287 p. (In Russ.)

13. Lazarev V.V. Ogranichenie prav i svobod kak teoreticheskaya i prakticheskaya problema. Zhurnal rossiiskogo prava = Journal of Russian Law, 2009, no. 9(153), pp. 35-47. (In Russ.) <https://elibrary.ru/kzvksf>
14. Lednev V.S. Soderzhanie obrazovaniya: sushchnost', struktura, perspektivy. – 2nd ed. – Moscow, Vysshaya shkola Publ., 1991. – 223 p. ISBN 5-06-002102-5 (In Russ.)
15. Leont'ev A.N. Deyatel'nost'. Soznanie. Lichnost'. – Moscow, Politizdat Publ., 1975. – 303 p. (In Russ.)
16. Perevalov V.D. Normy prava: problemy ponimaniya i opredeleniya. Rossiiskoe pravo: obrazovanie, praktika, nauka = Russian Law: Education, Practice, Science, 2017, no. 5(101), pp. 10-19. (In Russ.) <https://elibrary.ru/yqljfx>
17. Selivanov V.I. Izbrannye psikhologicheskie proizvedeniya : (Volya, ee razvitie i vospitanie). – Ryazan, Izd-vo Ryazan. gos. ped. in-ta, 1992. – 574 p. ISBN 5-88006-001-2 (In Russ.)
18. Serikov V.V. Lichnostnyi podkhod v obrazovanii: kontseptsii i tekhnologii. – Volgograd, Peremena Publ., 1994. – 150 p. ISBN 5-88234-061-6 (In Russ.)
19. Teplov B.M. Trudy po psikhofiziologii individual'nykh razlichii. – Moscow, Nauka Publ., 2004. – 440 p. ISBN 5-02-032760-3 (In Russ.)
20. Timoshchenko V.I. Lichnostnaya storona protivopravnogo povedeniya. Gosudarstvo i pravo: Sbornik nauchnykh trudov. Yuridicheskie i politicheskie nauki, 2011, iss. 54, pp. 3-9. (In Russ.)
21. Shikhantsov G.G. Yuridicheskaya psikhologiya : uchebnik dlya vuzov. – 2nd ed. – Moscow, Zertsalo-M Publ., 2006. – 272 p. (In Russ.) ISBN 5-94373-119-9. <https://elibrary.ru/qxojmp>
22. Yakimanskaya I.S. Osnovy lichnostno-orientirovannogo obrazovaniya. – Moscow, BINOM. Laboratoriya znaniy Publ., 2014. – 220 p. ISBN 978-5-9963-2246-6. <https://elibrary.ru/sumlip> (In Russ.)
23. Easton P. (2011). The Cartesian doctor, François Bayle (1622–1709), on psychosomatic explanation. Studies in History and Philosophy of Science Part C:

Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, vol. 42, no. 2, pp. 203–209. <https://doi.org/10.1016/j.shpsc.2010.12.004>

About the authors:

Fatahova Almaziya Kamilevna – Lecturer, Institute of Continuing Professional Education, Izhevsk State Technical University (7 Studencheskaya St., Izhevsk, 426069, Russia), npodiplom@yandex.ru

All authors have read and approved the final manuscript.

Received by the editorial office: 12.03.2022

In the final version: 10.04.2022